

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 Fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

2. Perkuliahan seperti biasa dengan cara tatap muka langsung akan dimulai kembali pada tanggal 06 April 2020.
3. Sistem perkuliahan daring/online dapat menggunakan sistem E-Learning yang sudah ada di lingkungan UM Palembang, atau sistem lain yang dapat menyesuaikan dengan sistem yang telah ada.
4. Prosesi Pelantikan Wakil Dekan di lingkungan UM Palembang masa jabatan 2020-2024 ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.
5. Pelaksanaan Upacara Yudisium periode genap 2019/2020 di masing-masing fakultas ditiadakan.
6. Pelaksanaan Wisuda Sarjana S1 ke 68 dan S2 ke 29 yang seyogyanya akan dilaksanakan pada 18 April 2020 untuk sementara ditunda pelaksanaannya sampai batas waktu yang belum ditentukan.
7. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang akan berpergian dalam rangka menghadiri kegiatan di dalam maupun luar negeri ditunda pelaksanaannya.
8. Tidak berkunjung atau menerima kunjungan tamu dari luar.
9. Selama proses perkuliahan diganti dengan sistem daring/online, pelayanan administrasi kampus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
10. Penyelenggaraan Seminar atau hal-hal lain, baik sebagai peserta maupun penyelenggara untuk sementara ditiadakan. dalam batas waktu yang belum ditentukan.
11. Bagi Lembaga Kemahasiswaan baik di tingkat fakultas maupun universitas untuk tidak mengadakan kegiatan, baik itu di dalam kampus ataupun di luar kampus sampai dengan wabah COVID-19 ini secara nasional dinyatakan aman.

Demikianlah hal-hal kami sampaikan, atas kerjasanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Palembang 17 Maret 2020

Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.

NBM/NIDN. 743462/0230106301